

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

A “INTOLERÂNCIA DO BEM”

janeiro 10, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 01 – n. 05/2021

A liberdade de manifestação como Direito Fundamental não faz qualquer ressalva. A circunstância de dividir as pessoas por suas convicções não pode significar que uns estejam certos (os que se acham progressistas) e que estejam errados os que se apresentam como conservadores. O mundo é muito grande e nele há espaço para todos.

Aliás, aos jejunos eu lembro. A Constituição da República estabelece que o pluralismo político é um dos seus fundamentos. Portanto, nunca é demais lembrar que o Dr. Bacamarte se achava são e internava os que lhe pareciam débeis na Casa Verde. Deu no que deu.

Creiam. Eu, como professor de Direito Constitucional, defendo a amplitude do direito de defesa, coisa que está virando artigo de luxo no Brasil.

Jornalistas presos, sem formação de culpa. Advogados sem conseguirem exercer seus mandatos, por inquéritos que se assemelham aos padrões da SS.

Não estou a me lançar em defesa de A ou B porque com todas as ideias eu concorde. Estou defendendo o meu e o seu direito, a liberdade de concordar, discordar e poder emitir opinião. Se você não consegue respeitá-la (o que não significa concordar com ela) lamento, você só é um intolerante, como qualquer Nazista que defendia a

legitimação das normas na legitimidade do Führer. Eu defendo na legitimidade do povo que elaborou uma Constituição, não uma norma de sindicato, da igreja ou de etiqueta.

Fácil é apontar o dedo às pessoas. Fácil, também, é imaginar que a violência possa passar ao largo de sua vida.

Porque defendo que o Presidente Donald Trump teve seu direito vilipendiado?

Simples, porque as redes sociais se puseram acima de uma Constituição de mais de 200 anos. O preço será cobrado. É uma questão de tempo.

Quando baterem à sua porta se lembre que alguém lhe disse um dia:

Art 5º da CRFB:

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Eu posso perdoar pela ignorância, mas tenho o direito de repudiar a má-fé seletiva que torna o carcereiro violento ou carrasco sarcástico "autoridades constituídas" por uma circunstância ideológica.

com a tag constituição, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

NÃO APRENDERAM COM A GUERRA?

PRÓXIMO POST

AUTORITARISMO JAMAIS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A "RES" E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

 José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**